

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

АНГЕЛИНА И.А.,
д-р экон. наук, профессор,
зав. кафедрой туризма,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье обобщены подходы к организации системы государственных закупок. Выявлены принципы её построения и задачи субъектов системы государственных закупок. Рекомендовано применение организационно-институционального подхода к построению системы государственных закупок.

Ключевые слова: государственные закупки, система государственных закупок, организация системы государственных закупок.

ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM

ANGELINA I.A.,
Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Tourism
SEE HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article summarizes approaches to the organization of the public procurement system. The principles of its construction and the tasks of the subjects of the public procurement system are revealed. The application of an organizational and institutional approach to the construction of a public procurement system is recommended.

Keywords: public procurement, public procurement system, organization of public procurement system.

Постановка проблемы. На современном этапе развития экономики, государственные закупки становятся важным элементом государственного финансового регулирования. Система государственных закупок также осуществляет сильное влияние на экономику, как инструмент стабилизации и ее роста, концентрации материальных, трудовых ресурсов, научного и промышленного

потенциалов для реализации стратегических целей социально-экономического развития страны. Государственные закупки осуществляются на основе госзаказа, который в свою очередь формируется на основе государственных нужд. Через механизм размещения и выполнения государственных заказов создается рынок государственных закупок. На этом рынке через организованную систему государственных контрактов устанавливаются и реализуются финансово-экономические связи государства-заказчика с хозяйственными субъектами различных форм собственности.

Актуальность. Развитие системы государственных закупок является одним из направлений реализации концепции эффективного использования государственных средств. Важным вопросом для каждого государства мира выступает создание условий для эффективного функционирования системы государственных закупок, повышению конкуренции в указанной сфере и обеспечение высокого уровня прозрачности ее процедур.

Последнее приобретает особую актуальность в связи с возможным и необходимым стимулирующим влиянием в условиях инверсионности и деформируемости рыночных отношений на предпринимательский сектор, который имеет значительные потребности в осуществлении реструктуризации экономики, создании эффективной конкурентной среды, активизации инновационных процессов, повышения инвестиционной направленности экономики и обеспечении долгосрочного социально-экономического роста.

Анализ последних исследований и публикаций. Исходя из значимости и актуальности такой функции государства, проблемы совершенствования законодательства и различные аспекты управления государственными закупками рассматриваются многими учеными. Среди них следует отметить системные научные труды И.Ю. Беганской, Дж. Бьюкенена, Ш. Вей, Г. Вестринга, Р. Гобарта, В.В. Иванова. Однако значительные теоретические наработки и практические результаты функционирования системы государственных закупок только подчеркивают необходимость дальнейших исследований процессов функционирования системы государственных закупок с.

Цель статьи – обобщение подходов к организации системы государственных закупок и предложение на данной основе организационно-институционального подхода к построению системы государственных закупок.

Изложение основного материала. Целями закупочной деятельности любой организации являются: приобретение товара по наиболее выгодной цене; поддержка высокой оборачиваемости товарных запасов; гарантия доставки товаров; приобретение товара наилучшего качества; взаимодействие только с надежными

поставщиками; поддержка доброжелательных партнерских отношений с надежными поставщиками; извлечение максимальной выгоды для компании; повышение квалификации менеджеров, занятых в снабжении и закупке.

Приоритеты достижения каждой цели определяются самой компанией в зависимости от ее экономического положения. Целями деятельности в области организации и управления государственными закупками являются:

1. определение оптимальных сроков выполнения работ, поставки продукции и предоставления услуг;

2. полное соблюдение технических требований, соотношение объема и потребностей (оптимальный баланс по закупкам).

3. увеличение качества закупаемых товаров, работ и услуг;

4. поиск и закупка товаров и услуг по самым низким ценам. Эта задача особенно актуальна, так как закупочная деятельность требует большого объема оборотных средств. Прибыль, полученная благодаря закупкам по более низким ценам или за счет снижения общих логистических затрат, может быть очень весомой в управленческой системе закупок компании;

5. поиск квалифицированных поставщиков, профессионалов в своей отрасли. Успех осуществления закупки так или иначе зависит от надежности и профессионализма поставщика. Заказчики должны точно прописывать технические требования и тщательно прорабатывать критерии оценки для отбора поставщиков. Деятельность поставщика оказывает большое влияние на производительность, качество и конкурентоспособность заказчика;

6. регулярный сбор и оценка информации в целях определения емкости рынка и создания предпосылок для оптимизации закупок [1].

Для бизнеса участие в государственных тендерных закупках – возможность зарекомендовать себя в качестве добросовестного поставщика и иметь гарантированное денежное вознаграждение за качественное исполнение контрактов.

Основная деятельность государственных организаций базируется на реализации государственного бюджета через осуществление закупочной деятельности. Каждый госзаказчик ориентируется на следующие цели: снижение закупочной стоимости, оптимизация затрат для заказчиков; повышение оперативности в информировании о внеконкурсных закупках и предстоящих торгах; расширение рынка сбыта для поставщиков; создание одинаковых условий всем поставщикам; обеспечение прозрачности в отношении конкурсных процедур, связанных с закупкой услуг, работ и товаров, в расчете на поставщиков и госзаказчиков.

Основными принципами реализации бюджетных закупок являются [2]: открытость (прозрачность); равенство и справедливость; экономичность и эффективность; ответственность сторон – участников государственного (муниципального) контракта.

Принципы открытости и прозрачности предполагают свободный доступ к информации о государственных и муниципальных закупках.

Принципы равенства и справедливости направлены на создание равных условий для конкуренции между участниками рынка государственных закупок.

Принцип экономичности и эффективности предполагает минимально возможные затраты на проведение процедур закупок и максимально возможный результат.

Принцип ответственности состоит в том, что уполномоченные лица заказчика отвечают за решения по размещению заказа, а поставщики за выполнение условий контракта.

Субъекты на рынке государственных (муниципальных) закупок представлены на рис. 1.

Рис. 1. Субъекты рынка государственных закупок

Контролирующие органы взаимодействуют по поводу бюджетных средств и обеспечивают поставку продукции, необходимой для удовлетворения общественных потребностей. Финансовые ресурсы и продукция выступают объектами институционального взаимодействия, а содержание отношений между субъектами включает: выявление общественных потребностей; формирование, размещение и исполнение государственного (муниципального) заказа; удовлетворение потребностей [3].

В процессе осуществления государственной закупки государственные и муниципальные заказчики выполняют ряд задач, которые заключаются в:

- определении объема государственных и муниципальных нужд организации исходя из целей деятельности органа власти;
- определении вариантов осуществления закупок;
- формировании плана-графика закупок;
- размещении закупок и публикация извещений о проведении закупок;

контроле за размещением процедур;
заключении контракта с победителем;
контроле за размещением процедур;
мониторинге, контроле, надзоре и аудите исполнения контракта;
оплате госконтракта;
отчете об эффективном расходовании бюджетных средств.

Что касается основных участников госзакупок, их задачи: изучение законодательства, регламентирующее госзакупки; регистрация на портале закупок; получение электронной подписи; поиск интересующих закупок; прохождение аккредитации на электронной площадке, сбор необходимого комплекта документов; подготовка заявки; оплата обеспечения участия в конкурентной процедуре; после получения уведомления о победе, направление банковской гарантии на исполнение госконтракта или оплата в форме денежного обеспечения; подписание госконтракта в установленный срок; исполнение госконтракта; получение денежных средств по итогам исполнения контракта.

Институциональная система государственных и муниципальных закупок выполняет ряд функций, главная из которых обеспечение потребностей в качественной продукции. Помимо этого, реализуется и воспроизводственная функция, которая заключается в создании условий для расширенного воспроизводства и привлечения инвестиций в экономику территорий. Государство через систему государственных и муниципальных закупок может стимулировать отдельные категории производителей, например, субъектов малого предпринимательства. Также через систему закупок государство регулирует развитие экономики: уровень конкуренции и динамику цен. Инновационная функция системы государственных закупок направлена на стимулирование спроса со стороны государства на инновационную продукцию.

На региональном уровне необходимо формировать непосредственно инфраструктуру рынка государственных заказов как систему взаимосвязанных элементов, обеспечивающую взаимодействие субъектов контрактных отношений. Важнейшими организационными элементами инфраструктуры являются: управляющие центры; торги (конкурсы) и сопутствующие им специальные структуры; современные информационно-аналитические системы, в т.ч. специальные сайты в интернете, базы данных поставщиков, реестры контрактов и закупок, постоянно действующие выставки, специализированные издания, общедоступные электронные информационные издания; учебные структуры, осуществляющие подготовку специалистов в области государственных закупок; разветвленная сеть фирм консультантов; финансовая система, обеспечивающая гарантии обязательств

поставщиков; некоммерческие структуры, созданные поставщиками для защиты своих прав и интересов на рынке государственных закупок.

Выводы. Таким образом, государственные закупки осуществляет сильное влияние на экономику, как инструмент стабилизации и ее роста, концентрации материальных, трудовых ресурсов, научного и промышленного потенциалов для реализации стратегических целей социально-экономического развития страны, а система построения государственных тендерных закупок, в свою очередь, представляет собой сложный организационный механизм включающий в себя различные методы и подходы. Именно поэтому, необходимо построить систему государственных закупок не просто обладающей высокой эффективностью и прозрачной формой использования бюджетных средств, а такую, которая бы стала одним из инструментов управления и экономического регулирования развития РФ. В целом представляется, что рассматриваемая проблема формирования эффективного института государственных закупок требует дальнейшей теоретической и практической разработки.

Список использованных источников

1. Механизмы управления государственными закупками: монография / В.В. Иванов, И.И. Григ. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 207 с.
2. Беганская, И.Ю. Тендер как механизм государственного управления бюджетными средствами / И.Ю. Беганская // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 12: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 6-14.
3. Демакова, Е.А. Повышение эффективности закупок для государственных нужд на основе мониторинга и оценки качества продукции: монография / Е.А. Демакова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

УДК 796:005

DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БРАТКОВСКИЙ М.Л.,
д-р наук по гос. управлению, профессор,
профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права;

КОЗЛОВ В.С.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;